

Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía

ISSN: 1139-7853

feop.reop@edu.uned.es

Asociación Española de Orientación y
Psicopedagogía
España

Martínez Martínez, Asunción; Castro Sánchez, Manuel; Lucena Zurita, Manuel; Zurita
Ortega, Félix

ELECCIÓN DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y EXPECTATIVAS DE RESULTADOS
DE LOS ADOLESCENTES DE GRANADA

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, vol. 26, núm. 3, diciembre, 2015, pp.
63-77

Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía
Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338245392004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ELECCIÓN DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y EXPECTATIVAS DE RESULTADOS DE LOS ADOLESCENTES DE GRANADA

ELECTION OF DEGREE AND EXPECTATIONS OF RESULTS OF TEENAGERS FROM GRANADA

Asunción **Martínez Martínez**
Universidad Internacional de la Rioja (España).

Manuel **Castro Sánchez**¹
Universidad de Granada (España).

Manuel **Lucena Zurita**
Universidad de Jaén (España).

Félix **Zurita Ortega**
Universidad de Granada (España).

RESUMEN

La elección de titulación universitaria es un tema de vital importancia para los estamentos educativos y los estudiantes, siendo uno de los factores que determinan ésta decisión son las expectativas de resultado. El objetivo de este estudio es dictaminar la elección de titulación de interés preferente de los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia de Granada, así como describir las expectativas de resultados y características de su elección, la edad y el género. La presente investigación de carácter descriptivo y corte transversal contó con una muestra de 1.164 alumnos/as de último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia de Granada en la que se realizó un estudio descriptivo y relacional de las variables género, edad, elección de titulación y expectativas de resultados. Como principales resultados se extrae que las titulaciones universitarias más demandadas por los estudiantes sin limitación de tipo económico, familiar o de nota son: Magisterio, Medicina e Ingeniería, en el caso de encontrar algún condicionante son: Magisterio, Ingeniería y Enfermería. La mayoría de alumnos/as se postula como altruistas, seguido de seguridad, hedonismo y prestigio-poder. Las féminas se decantan por

¹ *Correspondencia:* Manuel Castro Sánchez. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Correo-e: manue87@correo.ugr.es

Medicina, Magisterio, Enfermería o Psicología, y los varones por Informática, INEF o Ingeniería, siendo las chicas más altruistas y los chicos buscan la seguridad en su futuro laboral. Se concluye que los alumnos eligen las mismas titulaciones con o sin limitación, sustituyendo medicina por enfermería en el caso de no encontrar limitación de ningún tipo. Las chicas se decantan por grados más humanistas y ellos por titulaciones más técnicas.

Palabras clave: Universidad, Estudiantes, Titulación universitaria, Expectativa de resultado

ABSTRACT

The choice of university degree is an issue of vital importance to the educational institutions and students, one of the factors that determine this decision are the expectations of result, The aim of this study is to dictate the choice of degree of preferential interest of students in university and training courses in the province of Granada, as well as describing the results which are expected and the characteristics of their choice, age and gender. This descriptive study and cross-section had a sample of 1,164 male / female students in last year of university stage and training courses in the province of Granada, measuring variables such as gender, age, qualifications and expectations election results. The main results shown that the university degrees more demanded by students without limitation economic, family or note type are: Teaching, Medicine and Engineering, in the case of finding some conditioning are: Teaching, Engineering and Nursing. Most students are postulated as altruistic, followed by security, hedonism and prestige-power. The women are opting for Medicine, Teaching, Nursing and Psychology, and men for Computers, INEF or Engineering, being girls more altruistic and boys who are seeking security in their future careers. It is concluded that students choose the same degree with or without limitation, replacing medicine for nursing in the case of not finding any limitation. The girls are choosing them more humanist more degrees and technical qualifications.

Key Words: University, Students, Degree, Expectations election results

Introducción

Debido a la crisis económica y social que se está viviendo a nivel mundial, caracterizada por altas cifras de paro que afectan de forma severa al sector juvenil, existe cada vez una mayor preocupación hacia los sujetos jóvenes en cuanto a su futuro se refiere (Martínez-Martínez y Zurita, 2014). El fenómeno del desempleo ha propiciado que se produzca una reducción del número de jóvenes que en décadas anteriores se decantaban por la inserción en el mercado laboral tras la finalización de sus estudios obligatorios en ocupaciones denominadas descualificadas, decantándose en la actualidad por seguir formándose en estudios superiores por la cada vez mayor carencia de empleo (Ruesga, Martín y Pérez, 2010; Viñuela-Jiménez, Rubiera-Morollón y Cueto, 2010; Blanco, Mercado y Prado, 2012; Muñoz-Comet, 2014).

Nos encontramos en una época en la que se endurecen progresivamente las condiciones para insertarse en el mercado laboral y existe una mayor competencia, ante el reto de realizar proyectos profesionales de orientación hacia el mundo laboral de los estudiantes con el fin de orientar eficazmente a los sujetos. Diversos estudios, como los de Echeverría (2010), Santana, Feliciano y Cruz (2010) o Fernández-Tilve y Malvar (2011) han confirmado que los jóvenes

abordan la inclusión en el mundo laboral sin haberse planteado de forma coherente un estudio introspectivo de sus características, posibilidades y objetivos personales y profesionales. Por éste motivo, la orientación educativa y laboral debe indagar sobre las aptitudes, intenciones y posibilidades profesionales de los estudiantes para conseguir una mejor adaptación al ámbito del trabajo (Fernández, Peña, Viñuela y Torío, 2007; Cano y García, 2009).

Las expectativas laborales y la satisfacción del individuo con la profesión hacia la que se encamina se encuentran entre los factores más importantes a la hora de determinar las preferencias profesionales, y para ello se deben analizar exhaustivamente las destrezas y habilidades del sujeto (Martínez-Martínez, 2013). Bisquerra (1992), basándose en Spokane y Oliver (1983) hace referencia a la importancia y belleza del proceso que lleva a la elección de futuro, considerando el trabajo como un proceso de autorrealización que va desde la infancia hasta la edad adulta, y no como un mero medio de subsistencia, además destaca como elementos esenciales la vocación, como revisa Martínez-Martínez (2013) en su trabajo de investigación. La elección de titulación universitaria es un proceso en el que intervienen multitud de factores, como las expectativas futuras, la capacidad del alumnado, factores económicos y sociales, entre otros.

En éste punto es dónde se hace indispensable la orientación laboral, ya que si éste proceso no se realiza de forma correcta, acarreará decisiones futuras poco acertadas en lo referente a la elección de titulación académica y posterior acceso al mercado laboral (Santana et al., 2010; Fernández-Tilve y Malvar, 2011). Preparar al alumnado para el desempeño de una ocupación mediante el conocimiento de las distintas salidas profesionales es misión de la escuela (Gil, 2007; Santana, 2009; Santos-Guerra, 2010). Y éste proceso de orientación educativa debe de ser un proceso continuo, con especial incidencia en la etapa inmediatamente anterior al acceso a los estudios postobligatorios, ya que es un momento en el que se toman decisiones que afectaran considerablemente a su futuro (Santana, Feliciano y Jiménez, 2012; Domínguez, Álvarez y López, 2013).

La orientación, además de guiar al sujeto, sirve para que se conozca así mismo e identifique el mundo que le rodea, actuando en calidad de ciudadano responsable, motivado y productivo no solo en una sociedad laboral sino también personal (Mantero, 2010). Éste proceso requiere coordinación entre los Centros Educativos de las diferentes etapas de educación obligatoria y post-obligatoria, que en diversas ocasiones no es la acorde (Llosa, Acín, Cragnolino y Del Carmen, 2012; Domínguez et al., 2013).

Las investigaciones de Gallo, González y Salinero (2010) y Lagares, Ordaz y Lagares (2012) ponen de manifiesto la importancia que tiene la elección y realización de la titulación universitaria en relación con la salida profesional del sujeto. Existen multitud de estudios que versan sobre la problemática que supone el acceso a la educación superior, describiendo las opciones universitarias de los alumnos, pero la mayoría de las ocasiones han sido realizados desde el ámbito del Bachillerato (Cortés y Conchado, 2012; Santana et al., 2012; Lorenzo-Moledo, Argos, Hernández y Vera, 2014).

Por éste motivo, en el presente estudio se consideró importante verificar las relaciones existentes entre la edad y el género con respecto a la elección de titulación de interés preferente y las expectativas de resultados y características de la elección. La finalidad era constatar si la elección de titulación de interés preferente estaba influenciada por las expectativas de resultados, la edad y el género. El presente estudio nos aporta cifras sobre lo que acontece en sujetos de 17 a 30 años en relación a la decisión académica de futuro inmediato. Por tanto se han planteado como objetivo general estudiar la elección de titulación universitaria y las expectativas de resultado, de éste objetivo emanan los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la elección de titulación de interés preferente más seleccionada por los alumnos de último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia de Granada,

así como describir las expectativas de resultados y características de la elección, la edad y el género.

- Evaluar las relaciones existentes entre las expectativas de resultados, la elección de titulación universitaria, el género y la edad de los alumnos de Ciclos Formativos y Bachillerato de la provincia de Granada.

Método

Diseño y Participantes

En este estudio se utilizó un diseño de carácter descriptivo, exploratorio y de tipo transversal. Los participantes de este trabajo de investigación se generan de una población total de 6.132 estudiantes matriculados en el último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos según datos facilitados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía durante el curso académico 2012/2013 en la Capital de Granada (España); para establecer una muestra representativa (error al 0,02; I.C=95,5%) se emplearon técnicas de estratificación y proporcionalidad, considerándose tipo de rama académica (ciclos formativos y bachillerato) y sexo (hombres-mujeres). La muestra seleccionada en esta investigación estaba compuesta por un total de 1.164 estudiantes de Granada (España), con una edad comprendida entre los 17 y 30 años (M=18,24 años; DT= 1,258), con un error muestral del 0,02 en el total de la muestra y por estratos del 0,03 para Bachillerato y 0,04 para Ciclos Formativos, analizándose un total del 18,98% del universo total. El estudio cumplió con las normas éticas del Comité de Investigación y Declaración de Helsinki de 1975. Se contó en todos los casos con el consentimiento informado de los participantes y se respetó el resguardo a la confidencialidad.

Variables e Instrumentos

La presente investigación tomó como referencia las siguientes variables e instrumentos de medida:

- Género, según fuese masculino o femenino.
- Edad, dividido en tres rangos (menor de 18 años; entre 19-25 años y mayor de 26 años).
- Titulación de Elección, para obtener la información en la población sobre las preferencias profesionales se utilizó el cuestionario de Intereses Académicos Profesionales (CIBAP) de Hernández-Franco (2001), concretamente lo referente a Áreas Vocacionales: Estudios y Profesiones. Este instrumento consta de 19 cuestiones referidas a la descripción de estudios universitarios, ciclos formativos y profesiones, solicitando valorar el grado de interés, determinados a través de una escala Likert de cinco opciones (A= Rechazo; B= No me gusta; C=Me es indiferente o tengo dudas; D= Me gusta bastante y E= Es de mis preferidas). En función de lo planteado por Martínez-Martínez (2013) se desarrolla el ámbito de conocimiento de la titulación universitaria a elegir en el próximo curso, planteándose las siguientes especialidades universitarias (Arqueología, Arquitectura, Audición y Lenguaje, Bellas Artes, Biblioteconomía, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas, Comunicación Audiovisual, Criminología, Derecho, Económicas, Empresariales, Enfermería, Estudios Ingleses, Farmacia, Filología, Filosofía, Física-Química, Fisioterapia, Informática, Ingeniería, Literatura, Magisterio, Matemáticas, Medicina, Militar, Música, Odontología, Óptica, Pedagogía, Periodismo, Psicología, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Traductores, Turismo, Veterinaria y Otras).

- Expectativas y características de la elección, para su análisis se utilizó el cuestionario de Intereses Académicos Profesionales (CIBAP) de Hernández-Franco (2004), concretamente en lo concerniente al grado de expectativas y valores entendidos como grado de preferencia hacia unos determinados parámetros planteados por Bandura (1986). Este instrumento consta de 11 cuestiones descritas a partir de una serie de afirmaciones, determinados a través de una escala Likert de cinco opciones (1= Total Desacuerdo; 2= En Desacuerdo; 3=Término Medio; 4= De Acuerdo y 5= Total Acuerdo). Los ítems de esta escala se agrupan en cuatro constructos denominados por Hernández-Franco (2004), en: *Altruismo* (I.3-I.6-I.8); *Seguridad* (I.2-I.5-I.11); *Prestigio-Poder* (I.1-I.9); *Hedonismo* (I.4-I.7-I.10). Para establecer la valoración de cada una de las categorías se escogió aquella que presentaba una tendencia mayor hacia el 5 (Total Acuerdo).

Procedimiento

En primer lugar, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, y en contacto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, se solicitó la colaboración de los centros educativos de la capital de Granada seleccionados, a partir de un muestreo de conveniencia de las categorías objeto de estudio. La dirección de cada centro educativo fue informada sobre la naturaleza de la investigación y solicitando la colaboración de sus alumnos/as. En segundo lugar se adjuntó un modelo de autorización destinado a los responsables legales de los adolescentes pidiéndoles su consentimiento informado, en el caso de que fuesen menores de edad.

En todo momento se garantizó a los participantes el anonimato de la información recogida aclarando que su utilización sería sólo con fines científicos. Los encuestadores estuvieron presentes durante la recogida de los datos para poder resolver cualquier duda al respecto. Esta se desarrolló sin ningún tipo de problema o anomalía a reseñar. En último lugar se agradeció a los docentes, orientadores y responsables su colaboración y se les informó del envío en un futuro próximo de un informe sobre los datos obtenidos respetando la confidencialidad de los mismos.

Análisis de los datos

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico software SPSS 20.0., mediante la utilización de descriptivos, medias y desviación típica se desarrolló la primera parte del análisis encaminado a determinar el perfil de los participantes. En segundo lugar, se estableció el análisis comparativo para lo cual se emplearon tablas de contingencia para establecer las diferencias entre las distintas variables objeto de estudio.

Resultados

La muestra contó con un total de 1164 participantes, de los cuales el 58,1% eran hombres y el 41,9% mujeres; asimismo, por rangos de edad se aprecia como la mayor parte de los participantes se encuadran entre menores de 18 años y 25 años (91,4%) y, por el contrario, únicamente 100 sujetos (8,6%) tenían más de 25 años. En lo referente a la elección de estudios superiores, los alumnos/as al no tener limitación de tipo económica, de nota o familiar para cursar una titulación universitaria eligen estudiar más que cuando se presenta alguna limitación (89,2%; n=1038 frente al 83%; n=966); y en cuanto a titulaciones elegidas por alumnado sin limitación, las tres más escogidas por los participantes son por este orden: Magisterio (11,2%; n=130), Medicina (9,2%; n=107) e Ingeniería (8,8%; n=103). En el caso de tener algún condicionante de tipo económico, nota de corte o familiar (con limitación) las tres especialidades universitarias con mayor demanda son las siguientes: Magisterio (12,5%; n=145), Ingeniería (7,6%; n=88) y Enfermería (6,4%; n=75), como se desprende de la tabla de descriptivos (Tabla 1).

La distribución de los participantes según la dimensión donde quedan enmarcados se expone en la tabla 2, donde se observa como el mayor número de alumnos/as se postulan como altruistas (35,1%; n=408), seguido de del constructo seguridad (33,3%; n=388), hedonismo (20,7%; n=241) y por último, el de prestigio-poder (10,9%; n=127).

TABLA 1. Descriptivos de las variables

Género	Masculino	41,9% (n=488)	
	Femenino	58,1% (n=676)	
Edad	Menor 18 años	50,0% (n=582)	
	Entre 19- 25 años	41,4% (n=482)	
	Mayor 26 años	8,6% (n=100)	
Expectativas de resultados	Altruismo	35,1% (n=408)	
	Seguridad	33,3% (n=388)	
	Prestigio-Poder	10,9% (n=127)	
	Hedonismo	20,7% (n=241)	
Elección de Titulación Universitaria		Con Limitación	Sin Limitación
	No Estudiar	17% (n=198)	10,8% (n=126)
	Medicina	5,0% (n=58)	9,2% (n=107)
	Magisterio	12,5% (n=145)	11,2% (n=130)
	Derecho	3,2% (n=37)	2,7% (n=31)
	Enfermería	6,4% (n=75)	6,3% (n=73)
	Fisioterapia-Biología	2,6% (n=30)	2,9% (n=34)
	Económicas	4,5% (n=52)	4,0% (n=47)
	Informática	3,6% (n=42)	3,3% (n=38)
	INEF	4,9% (n=57)	4,9% (n=57)
	Psicología	4,6% (n=53)	4,7% (n=55)
	Ingeniería	7,6% (n=88)	8,8% (n=103)

Fuente: Elaboración propia

Al relacionar el género con los rangos de edad de la muestra se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p=.003$). Así, se puede observar en la tabla 2 cómo las proporciones de los participantes menores de 18 años y entre 19 y 25 años son similares, mientras que en sujetos mayores de 26 años los varones son mayoría (11,9%) que las féminas (6,2%). También se hallaron discrepancias en las características laborales de los individuos en función del sexo ($p=.000$); éstas vienen motivadas por la característica Altruismo, donde aparece en un 41,6% del género femenino frente al 26% del masculino, mientras que en las restantes categorías las correspondencias son similares para hombres y mujeres.

En cuanto a la elección de titulación entre el alumnado sin condicionante de elección, (debemos recordar que se han escogido las diez titulaciones más escogidas), se hallaron diferencias ($p=.000$) en relación con el género, como se aprecia en la tabla 2. En las participantes femeninas existe una predominancia hacia ciertas titulaciones por encima de los hombres; de esta forma, en estudios de Medicina, Magisterio, Enfermería o Psicología los porcentajes son mayores, situación que se invierte en carreras como son la Informática, Ciencias Actividad Física y el Deporte o Ingeniería, donde los varones puntúan mucho más alto que las alumnas. En el resto de carreras (Económicas, Derecho y Fisioterapia) los valores son idénticos.

Respecto a la elección de una titulación por alumnado con limitaciones de tipo económica, de nota o familiar en relación con el género, los estadísticos arrojaron discrepancias ($p=.000$); éstas vienen propiciadas porque las participantes del género femenino puntúan de manera notable las titulaciones de Medicina, Magisterio, Enfermería, Biología y Psicología, con valores más altos que los estudiantes masculinos. Estos, a su vez, cifraron datos bastante elevados en las titulaciones de Informática, INEF e Ingeniería. En el resto de titulaciones universitarias los datos se mantuvieron uniformes.

TABLA 2. Edad, expectativas de resultado y elección de titulación según género

Edad	Género				X ²
	Masculino		Femenino		
Menor 18 años	48,2% (n=235)		51,3% (n=347)		.003
Entre 19- 25 años	40,0% (n=195)		42,5% (n=287)		
Mayor 26 años	11,9% (n=58)		6,2% (n=42)		
Expectativas resultados	Masculino		Femenino		X ²
Altruismo	26,0% (n=127)		41,6% (n=281)		.000
Seguridad	37,3% (n=182)		30,5% (n=206)		
Prestigio-Poder	12,7% (n=62)		9,6% (n=65)		
Hedonismo	24,0% (n=117)		18,3% (n=124)		
Elección de titulación	Masculino		Femenino		X ²
	Con limitación	Sin limitación	Con limitación	Sin limitación	.000
Medicina	25,9% (n=15)	26,2% (n=28)	74,1% (n=43)	73,8% (n=79)	
Magisterio	17,9% (n=26)	16,9% (n=22)	82,1% (n=119)	83,1% (n=108)	
Derecho	43,2% (n=16)	54,8% (n=17)	58,8% (n=21)	45,2% (n=14)	
Enfermería	21,3% (n=16)	21,9% (n=16)	78,7% (n=59)	78,1% (n=57)	
Biología-Fisioterapia	13,3% (n=4)	27,8% (n=5)	86,7% (n=26)	72,2% (n=13)	
Económicas	42,3% (n=22)	44,7% (n=21)	57,7% (n=30)	55,3% (n=26)	
Informática	90,% (n=38)	92,1% (n=35)	9,5% (n=4)	7,9% (n=3)	
INEF	84,2% (n=48)	82,5% (n=47)	15,8% (n=9)	17,5% (n=10)	
Psicología	13,2% (n=7)	12,7% (n=7)	86,8% (n=46)	87,3% (n=48)	
Ingeniería	84,1% (n=74)	85,4% (n=88)	15,9% (n=14)	14,6% (n=15)	

Fuente: Elaboración propia

De los datos se percibe que existen diferencias ($p=.000$) entre la elección de titulación sin limitación y las categorías de expectativas de resultado sobre área vocacional de interés preferente (altruismo, seguridad, prestigio-poder y hedonismo). Debemos señalar que la opción Prestigio-Poder no fue la más puntuada en ninguno de los casos. De la tabla 3 se extrae que las titulaciones de Medicina (43%), Magisterio (51,5%), Enfermería (45,2%), Fisioterapia (66,7%), INEF (35,1%) y Psicología (43,6%) se caracterizan más por la expectativa de resultado de altruismo. Los que cursan Derecho (41,9%), Económicas (40,4%) e Informática (50%) se califican en seguridad y los de Ingeniería (31,1%) en hedonismo.

TABLA 3. Expectativas de resultado según elección de titulación sin limitación

Titulación Sin Limitación	Expectativas de resultado				X ²
	Altruismo	Seguridad	Prestigio-Poder	Hedonismo	
Medicina	43,0% (n=46)	32,7% (n=35)	6,5% (n=7)	17,8% (n=19)	.000
Magisterio	51,5% (n=67)	23,8% (n=31)	11,5% (n=15)	13,1% (n=17)	
Derecho	16,1% (n=5)	41,9% (n=13)	29,0% (n=9)	12,9% (n=4)	
Enfermería	45,2% (n=33)	31,5% (n=23)	9,6% (n=7)	13,7% (n=10)	
Fisioterapia	66,7% (n=12)	22,2% (n=4)	5,6% (n=1)	5,6% (n=1)	
Económicas	27,7% (n=13)	40,4% (n=19)	14,9% (n=7)	17,0% (n=8)	
Informática	13,2% (n=5)	50,0% (n=19)	10,5% (n=4)	26,3% (n=10)	
INEF	35,1% (n=20)	26,3% (n=15)	12,3% (n=7)	26,3% (n=15)	
Psicología	43,6% (n=24)	21,8% (n=12)	12,7% (n=7)	21,8% (n=12)	
Ingeniería	21,4% (n=22)	27,2% (n=28)	20,4% (n=21)	31,1% (n=32)	

Fuente: Elaboración propia

Se encontraron discrepancias en los datos ($p=.000$) entre la elección de titulación con limitación y las categorías de expectativas de resultado sobre área vocacional de interés preferente (altruismo, seguridad, prestigio-poder y hedonismo), debiendo señalar que la opción

Prestigio-Poder no fue la más puntuada en ninguno de los casos. De la tabla 4 se extrae que las titulaciones de Medicina (48,3%), Magisterio (52,4%), Enfermería (46,7%), Biología (40%) y Psicología (43,4%) se caracterizan más por la expectativa de resultado de carácter altruista. Los que cursan Derecho (37,8%), Económicas (44,2%), INEF (33,3%) e Informática (52,4%) se califican en Seguridad y los de Ingeniería (28,4%) en Hedonismo. Podemos apreciar que los datos son prácticamente idénticos a los de elección de titulación sin limitación.

TABLA 4. Expectativas de resultado según elección de titulación con limitación

Titulación Con Limitación	Expectativas de resultado				χ^2
	Altruismo	Seguridad	Prestigio-Poder	Hedonismo	
Medicina	48,3% (n=28)	25,9% (n=15)	8,6% (n=5)	17,2% (n=10)	.000
Magisterio	52,4% (n=76)	27,6% (n=40)	9,0% (n=13)	11,0% (n=16)	
Derecho	24,3% (n=9)	37,8% (n=14)	21,6% (n=8)	16,2% (n=6)	
Enfermería	46,7% (n=35)	33,3% (n=25)	8,0% (n=6)	12,0% (n=9)	
Biología	40,0% (n=12)	30,0% (n=9)	0,0% (n=0)	30,0% (n=9)	
Económicas	25,0% (n=13)	44,2% (n=23)	15,4% (n=8)	15,4% (n=8)	
Informática	11,9% (n=5)	52,4% (n=22)	4,8% (n=2)	31,0% (n=13)	
INEF	28,1% (n=16)	33,3% (n=19)	12,3% (n=7)	26,3% (n=15)	
Psicología	43,4% (n=23)	28,3% (n=15)	11,3% (n=6)	17,0% (n=9)	
Ingeniería	23,9% (n=21)	25,0% (n=22)	22,7% (n=20)	28,4% (n=25)	

Fuente: Elaboración propia

Discusión

Tras la obtención de los resultados en el presente estudio se ha comprobado que las titulaciones más escogidas por los futuros universitarios encuestados tienen una similitud a los resultados obtenidos por estudios como el de Navarro y Casero (2012), que si bien no concretaban si existían limitaciones o condicionantes entre la población estudiada, sí concluyen que la presencia femenina es mayoritaria y que son ellas las que tienen mayor intención a la hora de realizar estudios universitarios. Según un estudio publicado por USO (2014), el número de alumnas matriculadas en grados en el curso 2013-14 superó el 55% y el 64% de los alumnos que finalizaron sus estudios fueron mujeres. Esto es una constante en la Unión Europea, incluyendo esta coincidencia en el estado español, como indican los estudios realizados al respecto por el Ministerio de Educación (2010) y Eurostat (2010) o el estudio sobre datos del sistema universitario español para el curso 2013-14 del MECD (2014), de donde se extrae que el 45,7% de los estudiantes universitarios son hombres frente al 54,3% de mujeres. Esta tendencia se corresponde con la situación de ingresos de estudiantes universitarios en Andalucía, donde el 55% del alumnado es de sexo femenino frente al 45% masculino, según el estudio de inicio de curso que realizó la Junta de Andalucía (2013).

Respecto a la elección de estudios universitarios por sexos, Aguinaga (2004) o Navarro y Casero (2012) también comentan que las chicas tienden a elegir carreras universitarias relacionadas con Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud, mientras que los chicos tienen tendencias a la elección de carreras técnicas. En esta línea, el informe del MECD (2014) confirma la tendencia actual. En Artes y Humanidades el 60,9% son matriculaciones de sexo femenino, frente al 39,1% de hombres; en Ciencias Experimentales las mujeres también puntúan más alto, con un 52,6%, así como en Ciencias Sociales y Jurídicas (60,9%) y Ciencias de la Salud (70,1%). Sólo en Ingeniería y Arquitectura los

estudiantes son claramente de tendencia masculina (73,9%). Barberá, Candela y Ramos (2008) ya comentaban que existían diferencias y desajustes en la elección de las carreras según el sexo, estableciéndose estereotipos. Consideran los autores que existen desajustes, manteniendo estereotipos entre los estudiantes que consideran carreras como la Psicología como fundamentalmente femeninas, mientras que la Ingeniería queda asociada a estereotipos puramente masculino, aun siendo similares los perfiles requeridos para el desarrollo de ambas profesiones.

También, otro estudio del MECD, publicado en septiembre de 2014 en el Blog del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, concluye que la tendencia actual es muy similar a los obtenidos en la presente investigación. Según sus datos, los estudios con mayor demanda son los relacionados con las Ciencias Sociales y Jurídicas (47,55%), seguidos de Ingeniería y Arquitectura (18,31%), Ciencias de la salud (17,94%), Artes y Humanidades (10,34%) y las carreras de Ciencias (5,87%). Esta tendencia se mantiene desde años anteriores en una proporción similar, como se desprende de los estudios realizados por el MECD (2013) para el curso 2011-2012 y MECD (2012) para el curso 2010-2011.

Santana et al. (2012), también en estudios relacionados con la selección de estudios universitarios, independientemente del sexo, concluyen que Derecho, Enfermería, Magisterio, Ingeniería informática, Medicina, Psicología, Dirección de Empresas o Periodismo son los grados los estudios universitarios más elegidos. Por sexos, las titulaciones de Ciencias Sociales y Humanidades son elegidas en primera opción por más mujeres. Y, en coincidencia con los estudios anteriores, las carreras técnicas son más elegidas por los hombres. Carreras como Arquitectura y Arquitectura Técnica, Informática, Ingeniería industrial y en telecomunicaciones, Astrofísica, Criminología, Fisioterapia, ADE o INEF son titulaciones prioritariamente masculinas en elección. Publicidad, Traducción, Políticas, Turismo, Trabajo Social, Pedagogía, Sociología, Psicopedagogía, Enfermería, Periodismo, Maestro en Educación especial, Biología, Psicología, empresariales, Medicina o Veterinaria son mayoritariamente femeninas. En carreras como Filología inglesa o Económicas existe mayor paridad.

También existen coincidencias en este sentido con el citado estudio de Eurostat (2010), que en el año 2007 obtuvo resultados de 37.5% de mujeres matriculadas en estudios de ciencias y un 24.7% en ingeniería, industria y construcción, muy por debajo del 75,3% de los hombres, estando muy en la línea lo que se producía en España, donde el 33.8% de mujeres estudian carreras relacionadas con ciencias y un 28.1% con ingeniería, industria y construcción.

Los resultados obtenidos por el presente estudio respecto a la relación entre la elección de una carrera universitaria y los motivos de elección de los mismos (altruismo, seguridad, prestigio-poder y hedonismo), también encuentran similitudes con otros estudios consultados. Cano (2008) corresponde la influencia motivacional con la elección de la carrera, además de la obtención de recompensas como prestigio y la obtención de elemento materiales que eleven su nivel de vida o, de forma inversa, los valores intrínsecos, que hacen referencia a los afectos, sentimientos, intelecto del individuo, sujeta a sus valores personales.

Por otro lado, los resultados obtenidos en nuestro estudio respecto de la elección de titulaciones y los motivos de elección confirman en general carencias en las expectativas hacia el prestigio y el poder, sí es cierto que en las elecciones más cercanas a estudios que suponen mentalidad de servicio a la comunidad y más tendentes a la humanística, las expectativas de elección daban como resultados el interés por el altruismo. También movía a la selección de estudios la seguridad, entendemos que económica y laboral, y el hedonismo. Por tanto, la elección de una carrera universitaria tiene intereses repartidos, como ya indicaba Bandura (1986), que proponía tres tipos de expectativas de resultados: materiales (retribución económica, estabilidad en el empleo, jornada laboral, etc.), sociales (prestigio, poder, influencia, estatus, aprobación paterna, etc.) o personales (satisfacción, autorrealización, etc.).

En este sentido, estudios como los de Glogowska, Young, y Lockyer (2005) y Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez (2006) o de la Oficina de Planificació y Qualitat de la Universidad Autónoma de Barcelona (2005), nos indican que pese a tener cierta claridad en la intención y selección de estudios por parte del alumnado, suelen ser importantes los porcentajes de abandono, fundamentalmente en el primer curso, con tasas entre el 15 y el 20%; y que, según Corominas (2001) y Bethencourt, González, Cabrera y Álvarez (2005), estas bajas se producen fundamentalmente a elecciones inadecuadas.

Teniendo en cuenta esto, Salas (2003) comprueba la coincidencia de que determinados perfiles se ajustan a cada tipo de elección profesional universitaria. Porto y Mosteiro (2010), estudian los intereses de las alumnas universitarias y comprueban que el interés profesional tiene una fuerte influencia en la selección de los estudios universitarios, si bien, la nota media también ha podido decantar dicha elección, no siendo una mayoría las que han tenido este motivo como prioritario a la hora de elegir los estudios. Rosser, Suriá y Villegas (2013), coinciden con nuestros resultados, indicando que los criterios menos valorados a la hora de elegir carrera son el aspecto financiero y la facilidad de los estudios, sobre todo una vez superada la edad de los estudios de ESO. Sin embargo, los alumnos de secundaria eligen más estudios universitarios que les generen expectativas materiales y sociales. En los estudiantes universitarios aparecen otras expectativas personales (facilidad, posibilidad de ampliar conocimientos sobre un área de su interés, etc.) y sus circunstancias socioeconómicas como el coste de los estudios o el criterio paterno. Esto último también lo consideran otros autores. La influencia familiar y su apoyo es un aspecto relevante a la hora de elegir estudios universitarios (Latiesa, 1986 y Santana et al., 2010), así como la procedencia de familias con antecedentes en estas profesiones u otros elementos y condicionantes externos o socioculturales, como los recursos familiares y las oportunidades de estudio (Navarro y Casero, 2012). Como indica Hernández (1987), estudios como los de Medicina, Derecho, Farmacia e Ingeniería tienen un componente importante de tradición familiar a la hora de ser elegidos, a diferencia de las de Filosofía, Psicología, Biología, Bellas Artes, Derecho e INEF, que son elegidas por las aptitudes previas que los estudiantes tienen sobre las materias que se imparten en dichos estudios. Sólo los que eligen estudios de Ciencias y Derecho, tienen una motivación en su salida laboral y remuneración, según indica Latiesa (1986). Di Gresia (2009) considera que hay distintos motivos para la elección de la carrera: los costes de los estudios, los ingresos de las familias, las perspectivas de empleo, los ingresos futuros, los gustos personales y las habilidades de los estudiantes, el entorno familiar y social como determinantes de las elecciones educativas. Álvarez, Figuera y Torrado (2011) analiza el tema concluyendo que para una elección de la carrera universitaria influye más la relación positiva entre los estudios y sus características y habilidades personales o con sus intereses y gustos. También detectan un menor interés por los factores extrínsecos como son las salidas profesionales o los salarios. También Estrada (2011) considera que en el proceso de elección, además del orientador, se reconoce que docentes, tutores, familiares o amigos influyen de forma definitiva, debido a la cercanía e influencia que llegan a tener con el joven.

Gámez y Marrero (2003) también realizan estudios que comprobaban las motivaciones por hombres y mujeres en la elección de estudios universitarios. Los autores confirman que las mujeres eligen sus estudios por el interés y la vocación hacia dichas materias, por su nivel de servicio a la comunidad e incluso, por los consejos obtenidos de los padres y profesores; mientras que los hombres tienen más en cuenta los aspectos económicos y remuneración una vez egresados o el dominio previo que se tenga de las materias que se estudien en dichas carreras.

Por último, también Silván-Ferrero, Bustillos y Fernández (2005), estudian los intereses profesionales entre adolescentes. En su estudio, los chicos muestran más interés por la valoración social y económica, mientras que las chicas le dan menos valor a este tipo de motivaciones, indicando mayor interés los motivos de motivación intrínseca y vocación. Esta división, según indica Izquierdo (2004) y Porto (2009), evidencia la segregación horizontal social del trabajo entre

sexos, donde las mujeres tienen asignadas tareas de cuidado de la vida humana, a diferencia de los hombres que se seleccionan para trabajos que no guardan relación con este ámbito.

Conclusiones

Como principales conclusiones de este estudio se extrae que las tres titulaciones universitarias más demandadas por los estudiantes sin limitación de tipo económico, familiar o de nota son: Magisterio, Medicina e Ingeniería, del mismo modo en el caso de encontrar algún condicionante las tres carreras universitarias más valoradas son: Magisterio, Ingeniería y Enfermería. Al no encontrar limitaciones de nota estudiarían enfermería en vez de medicina. Además, el mayor número de alumnos/as se postula como altruistas, seguido de seguridad, hedonismo y por último el prestigio-poder.

Respecto a las participantes femeninas de la capital de Granada prefieren estudios universitarios de Medicina, Magisterio, Enfermería o Psicología, mientras que ellos señalan grados de tipo más tecnológico y deportivo como Informática, INEF o Ingeniería. También se concluye que las chicas son más altruistas y los chicos buscan la seguridad en su futuro laboral. Las chicas se decantan por titulaciones más humanistas, mientras ellos lo hacen por carreras más técnicas.

Las titulaciones de Medicina, Magisterio, Enfermería, Fisioterapia, INEF y Psicología se caracterizan más por la expectativa de resultado del altruismo, los que cursan Derecho, Económicas e Informática se califican en seguridad y los de Ingeniería en hedonismo, mientras que ningún estudiante valora la opción prestigio-poder.

Los datos obtenidos en la presente investigación en la que se analizó un total de 1.164 participantes aportan calidad al estudio por la representatividad de la muestra, ofreciendo una visión global sobre la preferencia de los alumnos por determinadas titulaciones, diferenciando entre alumnado con y sin limitaciones de económicas o de expediente; y la relación existente entre las expectativas de resultados de los alumnos y la elección de titulación universitaria. Estos datos pueden ser de utilidad para su uso en el proceso de orientación en esta etapa tan crítica de elección de los adolescentes.

Este estudio cuenta con una serie de limitaciones entre las que se debe destacar que se trata de un estudio descriptivo de carácter transversal, en el que hubiese sido interesante recoger los datos al principio y al final del curso, con el fin de comprobar la elección de itinerario de una forma más real. Por último hay que mencionar el alto absentismo que se produjo en los Ciclos Formativos, propiciado por el carácter totalmente voluntario de la investigación. Igualmente hay que señalar que dos centros de Ciclos Formativos que días antes de ir a recoger los datos rompieron sus compromisos aludiendo a factores de extraña veracidad.

A raíz de los datos arrojados por la presente investigación surge la necesidad de establecer nuevos estudios que complementen y clarifiquen los efectos que tiene la orientación educativa sobre la elección de los estudiantes de los últimos cursos en referencia a su itinerario académico. Sería interesante establecer un programa de intervención en los diversos centros, y realizar a posteriori un seguimiento para determinar la eficacia de estos, buscando esencialmente una repercusión positiva hacia las pautas recomendadas en los diversos programas. Además se podrían establecer nuevos parámetros de medición como la autoestima o el autoconcepto. Por último, cabría la posibilidad de incluir en futuros estudios un mayor abanico de población, ya sea a nivel provincial, autonómico o nacional, considerando incluir cursos donde la elección podría considerarse también determinante (4º ESO), lo cual permitiría conocer de una forma más exhaustiva y completa el modo en que los jóvenes eligen su itinerario tanto curricular como laboral.

Referencias bibliográficas

- Aguinaga, J. (2004). Las desigualdades de género entre los jóvenes (pp. 3-67). En *Informe Juventud en España 2004*. Madrid: INJUVE.
- Álvarez, M., Figuera, P., y Torrado, M. (2011). La problemática de la transición Bachillerato-Universidad en la Universidad de Barcelona. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 22(1), 15-27.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. (Ed. cast.: Pensamiento y Acción, Barcelona, Martínez Roca, 1987).
- Barberá, E., Candela, C., y Ramos, A. (2008). Elección de carrera, desarrollo profesional y estereotipos de género. *Revista de Psicología Social*, 23 (2), 275-285.
- Bethencourt, J. T., González, M., Cabrera, L., y Álvarez, P. (2005). Conducta vocacional del estudiantado de la Universidad de La Laguna. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 58(3), 379-395.
- Bisquerra, R. (1992). *Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo*. Barcelona: Boixareu.
- Blanco, A., Mercado, I., y Prado, A. (2012). Perfil y motivación de la juventud emprendedora española. *Revista de Estudios de Juventud*, 99, 23-34.
- Cabrera, L., Bethencourt, J. T., González, M., y Álvarez, P. (2006). Un estudio transversal retrospectivo sobre prolongación y abandono de estudios universitarios. *RELIEVE Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 12(1), 105-127.
- Cano, M.A. (2008). Motivación y elección de carrera. *Revista Mexicana de Orientación Educativa*, 5(13), 6-9.
- Cano, J. y García, N. (2009). Aproximación a la percepción de los orientadores escolares sobre la colaboración que reciben de la comunidad educativa: retos y propuestas. *Revista Complutense de Educación*, 21(1), 149-169.
- Capote, M., Martín, E., y García, L.A. (1994). Perfiles motivacionales en la elección de carrera universitaria. *Revista Galega de Psicopedagogía*, 7(10), 203- 218.
- Corominas, E. (2001). La transición a los estudios universitarios. Abandono o cambio en el primer año de universidad. *Revista de Investigación Educativa*, 19(1), 127-151.
- Cortés, P.A. y Conchado, A. (2012). Los contextos parentales y académicos y los valores laborales en la toma de decisiones en bachillerato. *ESE. Estudios sobre Educación*, 22, 93-114.
- Di Gresia, L. (2009). *Educación Universitaria: Acceso, elección de carrera y rendimiento*. Universidad Nacional de La Plata: Buenos Aires.

- Domínguez, G., Álvarez, F. J., y López, A. M. (2013). Acción tutorial y orientación en el periodo de transición de la Educación Secundaria a la Universidad. La orientación en el alumno de nuevo ingreso. *REDU, Revista de Docencia Universitaria*, 11(2), 221-241.
- Echeverría, B. (2010). *Orientación Profesional*. Editorial UOC: Barcelona.
- Estrada, P.A. (2011). *Factores que intervienen en la elección de carrera de estudiantes de bachillerato de dos modalidades educativas*. Tesis Doctoral: UNAM México D.F.
- Fernández, C., Peña, J., Viñuela, M., y Torío, S. (2007). Los procesos de orientación escolar y la toma de decisiones académica y profesional. *Revista Complutense de Educación*, 18(2), 87-103.
- Fernández-Tilve, M. D. y Malvar, M. L. (2011). El papel de la escuela en la transición a la vida activa del/la adolescente: buscando buenas prácticas de inclusión social. *Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria*, 4(2), 101-114.
- Gallo, C., González, C., y Salinero, J. J. (2010). Estudio comparativo de las motivaciones, percepciones y expectativas de futuro entre estudiantes de CCAFD, de la Universidad Camilo José Cela (España) y la Universidad de Hertfordshire (Inglaterra). *Journal of Sport and Health Research*, 2(3), 253-260.
- Gámez, E. y Marrero, H. (2003). Metas y motivos en la elección de la carrera universitaria: Un estudio comparativo entre psicología, derecho y biología. *Anales de Psicología*, 19(1), 121-131.
- Gil, J. (2007). La evaluación de competencias laborales. *Educación XX1*, 10(1), 83-106.
- Glogowska, M., Young, P. y Lockyer, L. (2007). Should I go o should I stay? A study of factors influencing students` decisions early leaving. *Active Learning in Higher Education*, 8(1), 63-77.
- Hernández, J. (1987) *La elección vocacional. Concepto y determinantes*. Murcia: Cajamurcia.
- Hernández-Franco, V. (2001). *Análisis causal de los intereses profesionales en los estudiantes de Secundaria*. Tesis Doctoral: Universidad Complutense de Madrid.
- Hernández-Franco, V. (2004). Evaluación de los intereses básicos académico profesionales de los estudiantes de secundaria. *REOP*, 15(1) 117-141.
- Izquierdo, M. J. (2004). *El sexisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Propostes d'actuació i dades per a un diagnòstic*. Bellaterra. UAB.
- Junta de Andalucía (2013). *2013/14 Inicio de curso académico universitario de Andalucía. Dossier de Inicio de Curso Universitario 2013/2014 Sevilla*. Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Junta de Andalucía
- Lagares, E. C., Ordaz, F. G., y Lagares, A. R. (2012). Evidencias empíricas en el proceso de elección de los estudios universitarios. *Enseñanza y Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica*, 30, 45-62.
- Latiesa, M. (1986). *Demanda de educación superior y rendimiento académico en la universidad*. Madrid: CIDE.
- Llosa, S., Acín, A., Cragnolino, E., y Del Carmen, M. (2012). La demanda potencial y la demanda efectiva en educación de jóvenes y adultos: primera aproximación al enfoque cuantitativo y

cualitativo de la biografía educativa. Reflexiones en torno al significado atribuido a la educación y la capacitación laboral. *Cuadernos de Educación*, 2.

- Lorenzo-Moledo, M., Argos, J., Hernández, J., y Vera, J. (2014). El acceso y la entrada del estudiante a la universidad: Situación y propuestas de mejora facilitadoras del tránsito. *Educación XX1*, 17(1), 15-38.
- Mantero, M. (2010). *Orientación educativa y culturas docentes en la educación postobligatoria: estudio de las relaciones entre el orientador y el profesorado en niveles de formación profesional específica*. Tesis Doctoral: Universidad de Huelva.
- Martínez-Martínez, A. (2013). *La Orientación como actividad educativa y vocacional en los itinerarios curriculares del alumnado de Bachiller y Formación Profesional y su inclusión en el mercado laboral*. Tesis Doctoral: Universidad de Granada.
- Martínez-Martínez, A. y Zurita, F. (2014). El rol que tiene la influencia familiar y su nivel académico, en los itinerarios curriculares de estudiantes de último curso. *Educatio Siglo XXI*, 32(2), 267-286.
- Muñoz-Comet, J. (2014). ¿Qué trabajos ocupan quienes abandonan el desempleo? Diferencias entre españoles y extranjeros en un contexto de cambio económico. *Revista Internacional de Sociología*, 72(2), 353-376.
- Navarro, C. y Casero, A. (2012). Análisis de las diferencias de género en la elección de estudios universitarios. *Estudios sobre Educación*, 22, 115-132.
- Oficina de Planificació i Qualitat. Universidad Autónoma de Barcelona (2005). *El abandono de estudiantes universitarios*. Encuentro internacional "Deserción estudiantil en educación superior", celebrado en Bogotá, 2005.
- Porto, A.M., y Mosteiro, M.J. (2010). *Los motivos de elección de estudios de las estudiantes universitarias: un análisis en función del tipo de carrera*. Actas del X Congreso Español de Sociología. España hace treinta años, dentro de treinta años. Universidad Pública de Navarra. Pamplona.
- Porto, B. (2009). Feminización y masculinización en los estudios de maestro y educación física en Galicia. *Revista de Investigación en Educación*, 6, 50-57.
- Rosser, A., Suriá, R. y Villegas, E. (2013). *Diferencias en actitudes y expectativas de futuro laboral de los estudiantes antes y después de haber iniciado sus estudios universitarios*. En Tortosa Ybáñez, M.T., Álvarez Teruel, J.D. y Pellín Buades, N. (2013). XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica. Alicante Universidad de Alicante, Alicante.
- Ruesga, S., Martín, J. L. y Pérez, L. (2010). El riesgo del desempleo de larga duración: informe de coyuntura sobre el mercado de trabajo en España y Andalucía (primer trimestre de 2010). *Temas laborales: Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social*, 105, 131-159.
- Salas, M. (2003) *Educación superior y mercado de trabajo*. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Santana, L.E. (2009). *Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Cambian los tiempos, cambian las responsabilidades profesionales*. Madrid: Pirámide.

- Santana, L. E., Feliciano, L., y Cruz, A. (2010). El programa de orientación educativa y sociolaboral: un instrumento para facilitar la toma de decisiones en educación secundaria. *Revista de Educación*, 351, 73-105.
- Santana, L.E., Feliciano, L. y Jiménez, A.B. (2012). Toma de decisiones y género en el Bachillerato. *Revista de Educación*, 359, 357-387.
- Santos-Guerra, M. A. (2010). Una pretensión problemática: educar para los valores y preparar para la vida. *Revista de Educación*, 351, 23-47.
- Silván-Ferrero, M. P., Bustillos, A., y Fernández, M. J. (2005). Género y orientación vocacional. *Iberpsicología: Revista Electrónica de la Federación española de Asociaciones de Psicología*, 10(8), 1579-4113.
- Spokane, A. y Oliver, L. (1983). The outcomes of vocational intervention. *Handbook of Vocational Psychology*, 2, 99-136.
- Viñuela-Jiménez, A., Rubiera-Morollón, F., y Cueto, B. (2010). An analysis of urban size and territorial location effects on employment probabilities: the Spanish case. *Growth and Change*, 41(4), 495-519.

Fuentes electrónicas

- Eurostat (2010). *Statistics. Education and training. Distribution of pupils / Students by level 2007*. Recuperado de: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database>
- MECD (2014). *Ineeblog. Instituto Nacional de Evaluación Educativa*. Madrid: Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0. Recuperado de: <http://blog.educalab.es/inee/2014/09/25/buscando-a-los-futuros-estudiantes-de-carreras-cientifico-tecnologicas/>
- Ministerio de Educación (2010). *Estadística alumnado universitario. Avance de la estadística de estudiantes universitarios. 2008-2009*. Recuperado de <http://www.educacion.es/educacion/universidades/estadisticasinformes/estadisticas/alumnado.html>
- Unión Sindical Obrera (2014). [La Mujer española en el ámbito laboral, público y sindical](http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/03/Informe-La-Mujer-esp%C3%B1ola-en-el-%C3%A1mbito-laboral-p%C3%BAblico-y-sindical.pdf). Recuperado de: <http://www.uso.es/wp-content/uploads/2015/03/Informe-La-Mujer-esp%C3%B1ola-en-el-%C3%A1mbito-laboral-p%C3%BAblico-y-sindical.pdf>

Fecha de entrada: 4 mayo de 2015
Fecha de revisión: 24 octubre de 2015
Fecha de aceptación: 25 diciembre de 2015